

FARG‘ONA VILOYATIDA TIBBIYOT TURIZMINI RIVOJLANISHI MASALASI TARIXIDAN

¹Abdurahimova Dilnoza Abduvoxid qizi, ²Xatamova Zumradxon Nazirjonovna

¹CAMU Central Asian Medical University 1-bosqich talabasi, ²CAMU Central Asian Medical University dosenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048556>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda turizm sanoatini rivojlantirish masalasi davlat siyosati e'tiborida ekanligi, Farg'ona viloyatining go'zal tabiati, muqaddas qadamjolari, noyob me'moriy obidalari hamda fayzli go'shalari xorijiy turistlarni qiziqtirishi aytiladi. Buning natijasida bu yerga ularning kelish oqimi yildan yilga o'sib borayotganligi, endilikda tibbiyot turizmi sohasini rivojlantirish masalasi va Farg'ona viloyatining bu sohada mavjud imkoniyatlarining tarixiy ildizlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Farg'ona, turist, tibbiyot turizmi, mehmonxonona, mineral suv, shifobaxsh, buloq.

Аннотация. В статье говорится, что развитие туристической отрасли в Узбекистане находится под вниманием государственной политики, что красивая природа, святые места, уникальные памятники архитектуры и благодатные уголки Ферганской области вызывают интерес у иностранных туристов. В результате этого поток их приезда сюда увеличивается с каждым годом, сейчас анализируются вопросы развития сферы медицинского туризма и исторические корни существующих возможностей Ферганской области в этой сфере.

Ключевые слова: Фергана, турист, медицинский туризм, гостиница, минеральная вода, лечение, источник.

Abstract. The article states that the development of the tourism industry in Uzbekistan is under the attention of state policy, that beautiful nature, holy places, unique architectural monuments and fertile corners of the Fergana region are of interest to foreign tourists. As a result of this, the flow of their arrival here is increasing every year; the development of the field of medical tourism and the historical roots of the existing capabilities of the Fergana region in this area are now being analyzed.

Key words: Fergana, tourist, medical tourism, hotel, mineral water, treatment, source.

O'zbekistonda turizm sanoatini rivojlantirishga qaratilayotgan alohida e'tibor samarasida Farg'ona viloyatining go'zal tabiati, muqaddas qadamjolari, noyob me'moriy obidalari hamda fayzli go'shalari xorijiy turistlarni tobora o'ziga maftun etmoqda. Mustahkam tinchlik va barqarorlik, o'zaro mehr-oqibat, hamjihatlik muhiti, dunyoga mashhur farg'onacha mehmondo'stlik, shuningdek, zamonaviy mehmonxonalar va dam olish maskanlari, ularda ko'rsatilayotgan yuksak sifatli xizmat turlari bu borada muhim omil bo'lmoqda. Ayni paytda yurtimizda sayyohlikning ekoturizm, geoturizm, ekstremal, tibbiy va madaniy yo'nalishlari, otda, tuyada, avtomobilda sayohat qilish, alpinizm, baliq ovi, rafting kabi ko'plab turlari rivojlanib bormoqda.

Tarixdan mehmonsevar farg'onaliklar shu ajoyib fazilatini sayyohlik industriyasi, xizmat ko'rsatish sohasini takomillashtirish orqali yanada yaqqolroq namoyon etayotir. Bunda O'zbekiston Respublikasining “Turizm to'g'risida”gi qonuni, Prezidentimizning 2016 yil 2 dekabrda "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni muhim dasturilamal bo'lmoqda.

Farg'ona viloyati tarixiy obidalari, tabarruk qadamjolari, zamonaviy inshootlari bilan sayyohlar e'tiborini tortmoqda. Xususan, viloyat markazi, qadimiy Qo'qon, Marg'ilon shaharlari va Rishton tumani uzoq-yaqindan kelgan mehmonlar bilan doimo gavjum. Viloyatda yangi sayyohlik yo'nalishlarini ochish, mehmonlarni tarixiy obidalar, milliy hunarmandlik va xalq amaliy san'ati namunalari bilan tanishtirish uchun qulay sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Viloyatdagi Burhoniddin Marg'inoniy, Said Ahmad Eshon majmualari, Pirsiddiq Hazrat chillaxonasi va maqbarasi, Uvaysiy uy-muzeyi, hunarmandlar ustaxonalari, Qo'qon shahridagi Xudoyorxon saroyi va unda joylashgan o'lkani o'rganish muzeyi, Jome', Kamolqozi masjidlari, Norbutabiy majmuasi, Dahmai SHohon va Madalixon tarixiy yodgorliklari, Farg'ona shahri hamda Quvadagi Ahmad Al-Farg'oniy majmualari bo'ylab uyushtirilayotgan sayohatlar turistlarda yurtimiz tarixi haqida katta taassurot qoldirmoqda. Viloyatdagi tabiiy suv havzalari bilan bog'liq yodgorliklar, adir geokomplekslaridagi ekoturistik obyekt va hududlar ham o'ziga xos. O'zbekiston, Uchko'prik va Rishton tumanlaridagi tabiiy buloqlar, Oltiariq tumanidagi asriy qayrag'och va sharq chinori, Akbarobod va Zilha qumlari, Sariqo'rg'on tepaligi, Kitkontepa, Saurbuloq, Yomonjar jarlari, qadimiy pistazorlar, Oqbilol g'ori kabi tabiat yodgorliklari har qanday kishini o'ziga maftun etadi.

Farg'ona viloyatida turizm soxasiga e'tibor sovet davrida boshlangan bo'lib, Inturist tashkiloti 1929 yilda tashkil topgan bo'lsa-da, uning Farg'ona mintaqaviy bo'limi 1931 yilda tashkil topdi. 1931 yildan 1969 yilga qadar Farg'ona turistik mintaqasida bosqichma-bosqich sport turizmi, tog' turizmi, sog'lomlashtirish turizmi kabi turlari rivojlantirishga ahamiyat qaratildi. Bu o'z navbatida Farg'ona turistik mintaqasining rekriasion jihatdan qulay mintaqada joylashganligi tufayli turizmni rivojlantirish uchun istiqbolli mintaqasi sifatida qaraldi[5.14.B.]. Gid tarjimonlar asosan partiya oliy maktabida tahsil olgan kommunistik mafkuraga sodiq yoshlar orasidan tanlab olingan. Gid tarjimonlar uchun maxsus yo'riqnomalar ishlab chiqilgan. Sovet ittifoqi haqidagi dastlabki taasurotni sayyohlar avvalo gid tarjimon orqali olishini inobatga olgan holda ularning tashqi imidjiga ham alohida ahamiyat qaratgan. Ularning siyosiy, mafkuraviy va boshqa sohalarni o'zlashtirganligi muhim bo'lgan. Gid tarjimonlik faqat xorijiy tilni mukammal biluvchi emas balki, xar qandy vaziyatdan chiqib keta oladigan xushyor shaxslardan tanlab olingan. Chunki mamlakatning tashqi imidjini shakllantiruvchi asosiy figura gid tarjimon xisoblangan. Gid tarjimon sayyohlarga mahalliy xalqlarning milliy mental hususiyatlarini xurmat qilish zarur. Ayniqsa jamoat joylarida o'zini tutish, umumiy axloq normalariga amal qilish zarurligi tushuntirib o'tilishi shart bo'lgan. Sayyohlar mamlakatni tark etish muddati kelganda ularning chipta olishlari uchun ham gid tarjimonlar mas'ul hisoblangan. Gid tarjimon talab qilinsa yoki tur marshrut doirasida kongress yoki konferensiyalar tashkil etilishi ko'zda tutilgan bo'lsa tashkillash ishlariga bevosita rahbarlik ham qilgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tarixdan Farg'ona viloyatida tibbiy turizmni rivojlanishiga asoslar mavjud va bugungi kunda uni zamonaviy ko'rinishda qayta tashkil etish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kovalev YU.S., Kalabugin L.A “Sirli buloqlar” Toshkent-Mehnat. 1987y.
2. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, A-harfi, 879 bet. Birinchi jild. Toshkent-2000.
3. Назаренко В.С., Назаренко О.В., Назаренко В.В. “Минеральные лечебные воды и грязи”. Учебное пособие, 164 страница. Ростов-на-Дону- 2008.

4. Abdimo‘minov T.A “Surxondaryo viloyati mineral buloqlarining tibbiy geografik tahlili” magistrlik dissertatsiyasi ishi, 88 bet. Toshkent-2022.
5. Abdimo‘minov, T. A. (2022). SURXONDARYO VILOYATI MINERAL BULOQLARINING SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, 3(3), 810-814.
6. Kalonov, B. H., & Latipov, N. F. (2021). Characteristics Of Geographical Location Of The Population Of Navoi Region. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 25(2), 477-479.